
REVISÃO INTEGRATIVA DOS IMPACTOS DA DIETA CRUDÍVORA NA SAÚDE: BENEFÍCIOS, RISCOS E CONSIDERAÇÕES NO MANEJO DE CONDIÇÕES CRÔNICAS E BEM-ESTAR GERAL

Integrative review of the impacts of raw food diet on health: benefits, risks, and considerations in the management of chronic conditions and overall well-being

Laysa Roberta Ferreira de Sousa Teixeira¹

Maria Jackelline Pereira de Sousa²

Luiz Melo Araújo³

Michelle de Sampaio Sousa⁴

RESUMO

O presente estudo teve como objetivo revisar a literatura sobre os efeitos da dieta crudívora na saúde humana, com ênfase em suas implicações para condições inflamatórias, saúde cardiovascular, mental e intestinal. A pesquisa também investigou os benefícios dessa abordagem alimentar no alívio de doenças crônicas, como a fibromialgia, além de examinar os riscos relacionados à segurança alimentar e às possíveis deficiências nutricionais. A metodologia adotada foi uma revisão integrativa da literatura, com a análise de 11 artigos científicos selecionados a partir de bases de dados como SciELO, PubMed, MEDLINE e LILACS. Os resultados indicam que a dieta crudívora, caracterizada pelo consumo exclusivo de alimentos crus, pode oferecer benefícios à saúde, como a redução de inflamação, controle do peso e melhora das condições cardiovasculares. A inclusão de alimentos fermentados, como kombucha e kefir, tem mostrado melhorar a saúde intestinal e mental, promovendo equilíbrio emocional e bem-estar geral. Além disso, a dieta crudívora pode aliviar sintomas de doenças inflamatórias, como a fibromialgia, ao reduzir o estresse oxidativo. No entanto, a adoção dessa dieta também apresenta riscos, como deficiências nutricionais de nutrientes essenciais, como vitamina B12, cálcio e vitamina D, além da possibilidade de contaminação microbiológica e formação de acrilamida, uma substância potencialmente cancerígena. A segurança alimentar é uma preocupação importante, uma vez que alimentos crus são mais suscetíveis a parasitas e bactérias. Assim, a prática do crudivorismo exige um planejamento alimentar cuidadoso e o acompanhamento de profissionais da saúde para evitar carências nutricionais e garantir a segurança no consumo de alimentos crus. Conclui-se que, embora a dieta crudívora possa trazer benefícios à saúde, sua adoção deve ser monitorada de perto, com orientações adequadas para minimizar riscos à saúde a longo prazo e promover um equilíbrio nutricional adequado.

Palavras-chave: Dieta crudívora, Saúde intestinal, Benefícios cardiovasculares, Deficiências nutricionais, Segurança alimentar.

ABSTRACT

This study aimed to review the literature on the effects of the raw food diet (crudivorism) on human health, with a focus on its implications for inflammatory conditions, cardiovascular, mental, and intestinal health. The research also explored the potential benefits of this dietary approach in alleviating chronic diseases, such as fibromyalgia, and examined the risks associated with food safety and possible nutritional deficiencies. The methodology employed was an integrative literature review, analyzing 11 scientific articles selected from databases such as SciELO, PubMed, MEDLINE, and LILACS. The results suggest that the raw food diet, characterized by the exclusive consumption of raw foods, may offer health benefits,

¹Graduanda, CHRISFAPI, laysarfst@gmail.com

²Graduanda, CHRISFAPI, jackellinesousa1@gmail.com

³Graduado, Estácio, luiznutricionista@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/6722461101950828>

⁴Mestre, UECE, michelesampaio@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/0206449327279805>

including reduced inflammation, weight control, and improved cardiovascular conditions. The inclusion of fermented foods, such as kombucha and kefir, has been shown to enhance intestinal and mental health, promoting emotional balance and overall well-being. Additionally, the raw food diet may help alleviate symptoms of inflammatory diseases, like fibromyalgia, by reducing oxidative stress. However, the adoption of this diet also presents risks, such as deficiencies in essential nutrients like vitamin B12, calcium, and vitamin D, as well as the possibility of microbiological contamination and the formation of acrylamide, a potentially carcinogenic substance. Food safety is a major concern, as raw foods are more susceptible to parasites and bacteria. Therefore, the practice of raw food consumption requires careful dietary planning and monitoring by health professionals to avoid nutritional deficiencies and ensure the safety of raw foods. In conclusion, while the raw food diet can offer health benefits, its adoption must be closely monitored with proper guidance to minimize health risks in the long term and maintain adequate nutritional balance.

Key-words: Raw food diet, Intestinal health, Cardiovascular benefits, Nutritional deficiencies, Food safety.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O período pré-histórico é bastante longínquo, existindo, por essa razão, uma complexa ligação com as atuais práticas alimentares. Entretanto, é de suma importância abordar o tema, já que a história da alimentação é tão antiga quanto a história do homem, pois ambas estão interligadas devido a fatores biológicos, como a sobrevivência e a manutenção do corpo. O ato de se alimentar é presente desde os primórdios, quando os primeiros humanos eram caracterizados como caçadores-coletores. Eles consumiam carne crua, frutas, sementes, vegetais e raízes que podiam ser encontradas na natureza. O ato de cozinhar os alimentos só surgiu na Era Paleolítica, quando o uso e controle do fogo começaram a ser dominados.

Segundo Saez (2004), a divisão entre o cru e o cozido foi considerada, no contexto da antropologia, como a passagem da condição biológica do ser humano para a condição social. Wrangham (2010), por sua vez, afirmou que a descoberta do cozimento foi o que diferenciou a humanidade de outros primatas, originando, assim, o gênero *Homo*. O autor explana que o uso do fogo modificou o homem até mesmo fisicamente, pois reduziu o aparelho digestivo e aumentou o tamanho do cérebro, uma vez que fisiologicamente se necessitava de menos energia com a carne cozida do que com a carne crua para a manutenção do corpo, além de facilitar a digestão de leguminosas e tubérculos.

Vale ressaltar que a alimentação humana tem evoluído ao longo de milhões de anos, desde os primórdios da humanidade até a atualidade. Essa evolução está certamente ligada às mudanças ambientais, ao desenvolvimento tecnológico, cultural e social. Contudo, diante do exposto sobre a importância do fogo e do cozimento das refeições para a história humana, existem indivíduos que decidem seguir padrões alimentares pouco usuais. O número de pessoas que optam por essas práticas

tem crescido significativamente nos últimos anos, como, por exemplo, as dietas vegetariana, vegana, frugívora e crudívora (TEIXEIRA; ABREL, 2020).

Em especial, o crudivorismo é uma prática que desperta bastante interesse devido aos seus fundamentos, ao estilo de vida e às restrições nas suas preparações. Um adepto da dieta crudívora rejeita a cozedura dos alimentos, buscando os benefícios do alimento in natura. Porém, de acordo com Teixeira e Abreu (2020), no crudismo, em alguns processos, como a desidratação, são utilizadas temperaturas abaixo de 40 graus Celsius, o que impede que o alimento perca uma quantidade significativa de nutrientes. A dieta crua também é conhecida como *raw food*, e os seguidores desse movimento acreditam que, quanto mais processos um alimento passa, mais tóxico ele se torna e, conseqüentemente, menos benéfico.

De fato, as principais causas da perda de nutrientes nos alimentos são a lixiviação, a oxidação, a moagem e o cozimento (SUCUPIRA *et al.*, 2012). Na cocção, os diversos métodos de cozimento, o grau de temperatura, o tempo de preparo, as formas de cocção e o calor são elementos que influenciam as mudanças químicas e físicas que podem alterar o valor nutricional dos alimentos (ROSA *et al.*, 2006). Entretanto, quando se trata do processamento de alimentos, o calor é o método mais comum para prolongar a durabilidade dos produtos, permitindo a inibição ou desativação do desenvolvimento de microrganismos e enzimas.

Conseqüentemente, diversos efeitos surgem nas propriedades organolépticas, como modificações no sabor, na coloração e na consistência, além da destruição de vitaminas (SUCUPIRA *et al.*, 2012). O crudívoro, de forma semelhante ao vegano, tem suas refeições baseadas em frutas, vegetais, nozes e sementes, além de permitir técnicas de preparação, como extração de sucos, combinações, desidratação, embebedação e germinação. A dieta *raw food* representa uma grande mudança de hábitos e, por meio dela, pode-se promover melhora na saúde e no gerenciamento de peso, pela retirada de alimentos ultra processados. No entanto, o extremismo de eliminar grupos alimentares e métodos de preparo pode resultar em carências nutricionais e complicações.

Para ocorrer uma mudança de hábitos, sobretudo alimentares, existem diversas questões envolvidas, entre as quais estão: a prontidão para mudar; a presença de uma patologia; a mudança no estilo de vida; a prática de exercícios; o meio social em que o indivíduo está inserido; questões culturais ou religiosas; a difusão de informações nas redes sociais e a facilidade em encontrar dietas milagrosas, entre outras. No que se refere às redes sociais, o crudivorismo é um padrão alimentar crescente (LINK, 2008). A grande disseminação da tecnologia e das redes sociais tem contribuído

para a popularização desse conceito, o que intensifica a necessidade de pesquisas mais detalhadas sobre o impacto desse regime alimentar (LINK, 2008).

A partir da análise realizada, os objetivos deste estudo foram revisar a literatura científica acerca dos efeitos da dieta crua sobre a saúde, com ênfase nas suas implicações em condições inflamatórias, saúde cardiovascular, intestinal, mental e periodontal. De forma específica, buscou-se avaliar os benefícios dessa abordagem alimentar no manejo de doenças crônicas, como a fibromialgia, e os impactos na saúde gastrointestinal e psicológica, particularmente quando combinada com alimentos fermentados. Além disso, procurou-se investigar a associação entre a dieta crudívora e a saúde cardiovascular, com foco na modulação de fatores de risco como índice de massa corporal e níveis de colesterol HDL. Também foram discutidos os riscos potenciais relacionados à segurança alimentar, incluindo a contaminação microbiológica e a formação de acrilamida, além das possíveis deficiências nutricionais resultantes dessa alimentação e seus efeitos sobre a saúde bucal, com destaque para a higiene oral e o risco aumentado de cáries.

2 METODOLOGIA

O presente estudo se baseia numa revisão integrativa, que consiste na análise de pesquisas previamente realizadas, possibilitando a síntese de diversas investigações para a criação de novos conhecimentos, fundamentados nos desdobramentos observados nos estudos anteriores (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011). Assim, de caráter qualitativo, busca-se conforme Proetti (2017), entender e interpretar as circunstâncias relacionadas ao tema em questão, ou seja, esse estudo permite investigar e compreender os eventos dentro de seu contexto, para assim entender a dinâmica envolvida. Para a execução da pesquisa, foram coletados artigos selecionados nas bases de dados virtuais: *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (PubMed) e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE). Utilizou-se o descritor: "*raw AND food NOT animal*". Na seleção dos estudos, foram identificados 815 artigos nas bases consultadas: 11 na LILACS, 192 na MEDLINE, 589 na PubMed e 23 na SciELO. Após essa triagem inicial, 803 estudos foram descartados.

Os critérios de inclusão adotados para a pesquisa abrangeram todos os artigos científicos disponíveis gratuitamente online, publicados nos últimos dez anos (2014-2024), nos idiomas inglês, espanhol e português, com texto completo disponível de forma gratuita e que estivessem alinhados

ao tema. Por outro lado, os critérios de exclusão abrangeram artigos que não se relacionassem ao tema proposto ou ao objetivo da pesquisa, além de materiais duplicados. Ao final desse processo minucioso, foram selecionados 11 artigos relevantes nas bases de dados consultadas.

Figura 1: Fluxograma da busca bibliográfica.

Fonte: Autoria própria (2024).

3 RESULTADOS

Inicialmente, foi desenvolvido um quadro para a apresentação dos estudos, contendo informações pertinentes, como ano de publicação, título, autores e tipo de estudo. Após a execução das buscas nas bases de dados, utilizando os descritores de inclusão e exclusão previamente estabelecidos, foram selecionados 11 artigos, os quais estão dispostos no Quadro 1 para análise da revisão integrativa.

Quadro 1: Artigos para análise da Revisão Integrativa.

ESTUDO	TÍTULO	AUTORES	ANO	TIPO DE ESTUDO
1	<i>Predominance of Giardia duodenalis Assemblage AII in Fresh Leafy Vegetables from a Market in Southern Brazil</i>	Tiyo <i>et al.</i>	2016	Pesquisa de campo
2	<i>Dietary interventions in fibromyalgia: a systematic review</i>	Silva <i>et al.</i>	2018	Revisão sistemática
3	<i>Intake of Raw Fruits and Vegetables Is Associated With Better Mental Health Than Intake of Processed Fruits and Vegetables</i>	Brookie; Best; Conner	2018	Pesquisa transversal
4	<i>Detection of Toxoplasma gondii oocysts in fresh vegetables and berry fruits</i>	Marques <i>et al.</i>	2020	Estudo experimental
5	<i>Effects of raw vegan diet on periodontal and dental parameters</i>	Atarbashi-Moghadam <i>et al.</i>	2020	Estudo observacional
6	<i>Heavy Metal Tolerance Trend in Extended-Spectrum β-Lactamase Encoding Strains Recovered from Food Samples</i>	Junaid <i>et al.</i>	2021	Estudo científico de caráter experimental e analítico
7	<i>Nutritional Intake and Biomarker Status in Strict Raw Food Eaters</i>	Abraham <i>et al.</i>	2022	Estudo transversal
8	<i>Kombucha Beverages Produced from Fruits, Vegetables, and Plants: A Review on Their Pharmacological Activities and Health Benefits</i>	Natthinee Anantachoke <i>et al.</i>	2023	Revisão de literatura
9	<i>Internal exposure to heat-induced food contaminants in omnivores, vegans and strict raw food eaters: biomarkers of exposure to acrylamide (hemoglobin adducts, urinary mercapturic acids) and new insights on its endogenous formation</i>	Monien <i>et al.</i>	2024	Estudo de corte longitudinal e estudo transversal
10	<i>Fermented foods: Harnessing their potential to modulate the microbiota-gut-brain axis for mental health</i>	Balasubramanian <i>et al.</i>	2024	Revisão sistemática
11	<i>Relationship of vegetarianism with body weight loss and ASCVD</i>	Xu <i>et al.</i>	2024	Estudo de meta-análise

Fonte: Autoria própria (2024).

4 DISCUSSÃO

A dieta crudívora tem se tornado um tema de crescente interesse na literatura científica devido aos seus potenciais benefícios à saúde, especialmente no alívio de condições crônicas e na promoção do bem-estar geral. Diversos estudos sugerem que essa abordagem alimentar, que prioriza o consumo de alimentos crus, pode ser eficaz no alívio de doenças inflamatórias e no controle de fatores de risco para várias condições de saúde. Entre os benefícios observados, destaca-se o alívio da dor e a melhora da qualidade de vida em pacientes com fibromialgia (FM). De acordo com Silva *et al.* (2018), pesquisas indicam que dietas vegetarianas e com baixo teor calórico, como a *raw food* ou crudivorismo, podem reduzir a inflamação e o estresse oxidativo, fatores importantes no manejo da

FM. No entanto, como ressaltam os autores, é essencial que essa abordagem alimentar seja cuidadosamente planejada, pois pode não atender adequadamente às necessidades calóricas e nutricionais de indivíduos com demandas elevadas, reforçando a importância do acompanhamento profissional para evitar desequilíbrios alimentares.

Adicionalmente, a dieta crudívora tem sido associada a benefícios para a saúde mental e intestinal, especialmente quando combinada com alimentos fermentados. No estudo de Anantachoke *et al.* (2023), é descrita a kombucha, uma bebida fermentada rica em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, como um potencial complemento para o crudismo. Embora a evidência clínica sobre seus efeitos seja ainda limitada, a kombucha pode contribuir para a melhora do sistema imunológico e da saúde intestinal, alinhando-se aos princípios da *raw food*. Da mesma forma, Balasubramanian *et al.* (2024) observam que alimentos fermentados, como chucrute, kimchi e kefir, desempenham um papel crucial na modulação do eixo microbiota-intestino-cérebro, otimizando a função cerebral e favorecendo o equilíbrio emocional. A inclusão desses alimentos pode, assim, potencializar os efeitos da *raw food*, promovendo benefícios holísticos para a saúde física e mental dos indivíduos.

No âmbito da saúde cardiovascular, a *raw food* também tem mostrado resultados promissores. Xu *et al.* (2024) observam que o consumo de vegetais crus está associado à redução do índice de massa corporal (IMC) e ao aumento do colesterol HDL, um marcador de proteção cardiovascular. Embora a relação direta entre a dieta crua e a perda de peso ainda careça de confirmação em estudos mais robustos, os benefícios cardiovasculares dessa abordagem alimentar são evidentes, em grande parte devido à alta concentração de fibras, antioxidantes e compostos anti-inflamatórios presentes nos alimentos crus. Esses fatores contribuem para a prevenção de doenças ateroscleróticas, favorecendo a saúde do coração. Entretanto, como apontam os autores, é necessário um equilíbrio entre os diferentes grupos alimentares para garantir que a dieta crudívora seja completa e atenda às necessidades nutricionais de cada indivíduo.

Contudo, os benefícios do crudivorismo não estão isentos de desafios, principalmente no que tange à segurança alimentar. Junaid *et al.* (2021) destacam em sua pesquisa de caráter experimental e analítico, que alimentos crus apresentam uma maior probabilidade de contaminação microbiológica em comparação com alimentos processados, devido a práticas inadequadas de cultivo, armazenamento e manuseio. Nesse sentido, estudos como os de Marques *et al.* (2020) e Tiyo *et al.* (2016) reforçam essa preocupação, apontando que alimentos crus, como vegetais, estão frequentemente contaminados com parasitas, como *Toxoplasma gondii* e *Giardia duodenalis*, que

representam riscos à saúde pública. Esses achados ressaltam a necessidade de rigorosas medidas de higiene, tanto nas etapas de produção quanto no processo de lavagem e preparo dos alimentos crus, a fim de minimizar os riscos à saúde pública. Como afirmam Junaid *et al.* (2021), a implementação de boas práticas de manejo e a fiscalização adequada são cruciais para garantir a segurança do consumo de alimentos crus.

Além disso, a dieta crudívora pode levar à deficiência de nutrientes essenciais, como cálcio, iodo, vitamina D3 e B12, que são encontrados principalmente em alimentos de origem animal e em preparações cozidas. Abraham *et al.* (2022) indicam que indivíduos que adotam essa abordagem alimentar apresentam níveis mais baixos desses nutrientes, o que pode comprometer a saúde óssea e metabólica ao longo do tempo. De acordo com os autores, esses déficits nutricionais são um desafio importante, exigindo suplementação e acompanhamento médico para garantir que a *raw food* seja nutricionalmente equilibrada e não prejudique a saúde a longo prazo.

Outro risco associado ao crudivorismo é a formação de acrilamida, uma substância potencialmente carcinogênica que pode ser gerada durante o processo de metabolização de alimentos crus. Embora a acrilamida seja mais frequentemente encontrada em alimentos cozidos, Monien *et al.* (2024), em sua investigação baseada na análise de urina de indivíduos que seguem uma alimentação exclusivamente crua, alertam que a formação dessa substância também pode ocorrer em alimentos crus, representando um risco adicional para aqueles que adotam esse estilo alimentar. Conforme mencionam os autores, a compreensão dos mecanismos de formação e dos riscos associados à acrilamida ainda está em estágios iniciais, e são necessários mais estudos para esclarecer os efeitos dessa substância na saúde de indivíduos que seguem dietas crudívoras.

Em termos de saúde bucal, dietas cruas têm mostrado benefícios, como uma melhora nos índices de higiene oral, devido ao aumento da produção salivar provocado pela mastigação de alimentos mais fibrosos e duros. Atarbashi-Moghadam *et al.* (2020) observam que esse aumento da produção de saliva contribui para a limpeza dos dentes e gengivas. Contudo, o consumo excessivo de frutas, comuns na *raw food*, pode reduzir o pH da saliva, aumentando o risco de cáries dentárias. Como alertam Atarbashi-Moghadam *et al.* (2020), para mitigar esse risco, é necessário um cuidado adicional com a higiene bucal, incluindo o uso de produtos dentários adequados, como cremes dentais com flúor, além de moderar o consumo de alimentos ácidos.

Em síntese, a dieta crudívora oferece diversos benefícios para a saúde, incluindo o controle de condições inflamatórias, a promoção da saúde cardiovascular e o suporte à saúde mental, por meio

da modulação do microbioma intestinal. A combinação de alimentos crus com fermentados, como kombucha e kefir, pode amplificar esses efeitos, favorecendo o bem-estar holístico. No entanto, como destacam Silva *et al.* (2018), Junaid *et al.* (2021) e Abraham *et al.* (2022), sua adoção exige um planejamento cuidadoso e acompanhamento profissional para evitar deficiências nutricionais e minimizar os riscos à saúde, como a contaminação microbiológica, a ingestão de acrilamida e os possíveis desequilíbrios alimentares. Como afirmam Monien *et al.* (2024), mais estudos são necessários para aprofundar o entendimento sobre os impactos dessa dieta a longo prazo, garantindo sua segurança e eficácia e estabelecendo diretrizes claras para sua implementação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prática do crudivorismo, evidencia a necessidade de estudos mais aprofundados para avaliar com precisão os seus impactos na saúde humana. Essa dieta pode trazer consequências adversas, mas também desempenha um papel na prevenção de diversas doenças. Dessa maneira, esse estilo de vida pode ser sustentado de forma segura. Para isso, é fundamental a orientação de profissionais qualificados, como médicos, nutricionistas, dentistas e educadores físicos. Dessa forma, é necessário que o indivíduo realize monitoramento constante por meio de exames bioquímicos para verificar o estado nutricional e ajuste de possíveis carências, além de manter um nível adequado de atividade física.

Ademais, a segurança alimentar deve ser tratada como uma prioridade, visto que a contaminação decorrente do consumo de alimentos crus configura um dos principais riscos associados a essa prática. Conclui-se, assim, que as infecções e complicações advindas do consumo inadequado de alimentos podem acarretar consequências mais graves para a saúde, o que confere maior peso aos malefícios. Portanto, embora o crudivorismo possa ser considerado uma alternativa viável de estilo de vida, sua adoção requer cuidados específicos e acompanhamento especializado. Somente por meio dessa abordagem será possível mitigar os riscos e usufruir dos potenciais benefícios que essa dieta pode proporcionar.

REFERÊNCIAS

ABRAHAM, K. *et al.* Nutritional Intake and Biomarker Status in Strict Raw Food Eaters. **Nutrients**, v. 14, n. 9, p. 1725, 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35565694/>. Acessado em: Set. 2024.

ANANTACHOKE, N. *et al.* Kombucha beverages produced from fruits, vegetables, and plants: a review on their pharmacological activities and health benefits. **Foods**, v. 12, n. 9, p. 1818, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37174355/>. Acessado em: Set. 2024.

ATARBASHI-MOGHADAM, F. *et al.* Effects of raw vegan diet on periodontal and dental parameters. **Tzu Chi Medical Journal**, v. 32, n. 4, p. 357-361, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33163381/>. Acessado em: Set. 2024.

BALASUBRAMANIAN, R. *et al.* Fermented foods: Harnessing their potential to modulate the microbiota-gut-brain axis for mental health. **Neuroscience & Biobehavioral Reviews**, p. 105562, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38278378/>. Acessado em: Set. 2024.

BOTELHO, L. L. R.; CUNHA, C. C.; MACEDO, M. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. **Gestão e sociedade**, v. 5, n. 11, p. 121-136, 2011. Disponível em: <https://ges.face.ufmg.br/index.php/gestaoesociedade/article/view/1220>. Acessado em: Out. 2023.

BROOKIE, K. L.; BEST, G. I.; CONNER, Tamlin S. Intake of raw fruits and vegetables is associated with better mental health than intake of processed fruits and vegetables. **Frontiers in psychology**, v. 9, p. 339425, 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29692750/>. Acessado em: Out. 2023.

JUNAID, K. *et al.* Heavy metal tolerance trend in extended-spectrum β -lactamase encoding strains recovered from food samples. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 18, n. 9, p. 4718, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33925201/>. Acessado em: Out. 2024

LINK, L. B.; JACOBSON, J. S. Factors affecting adherence to a raw vegan diet. **Complementary Therapies in Clinical Practice**, v. 14, n. 1, p. 53-59, 2008. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18243943/>. Acessado em: Out. 2024.

MARQUES, C. S. *et al.* Detection of *Toxoplasma gondii* oocysts in fresh vegetables and berry fruits. **Parasites & vectors**, v. 13, p. 1-12, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32268915/>. Acessado em: Set. 2024.

MONIEN, B. H. *et al.* Internal exposure to heat-induced food contaminants in omnivores, vegans and strict raw food eaters: biomarkers of exposure to acrylamide (hemoglobin adducts, urinary mercapturic acids) and new insights on its endogenous formation. **Archives of Toxicology**, vol. 98, n. 9, p. 1-17, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38819476/>. Acessado em: Set. 2024.

PROETTI, S. As pesquisas qualitativa e quantitativa como métodos de investigação científica: Um estudo comparativo e objetivo. **Revista Lumen-ISSN: 2447-8717**, v. 2, n. 4, 2017. Disponível em: <https://www.periodicos.unifai.edu.br/index.php/lumen/article/view/60>. Acessado em: Out. 2023.

ROSA, F. C. *et al.* Effect of cooking methods on carcass chemical composition and cholesterol of poultry breast and thigh meat. **Ciência e Agrotecnologia**, v. 30, p. 707-714, 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cagro/a/59DPnDxPK499Ksbdw84krLQ/abstract/?lang=em>. Acessado em: Set. 2024.

SAEZ, O. C.; LÉVI-STRAUSS, C. Mitológicas I-O cru e o cozido. **Ilha Revista de Antropologia**, v. 6, n. 1, 2, p. 241-247, 2004. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/view/16706>. Acessado em: Out. 2023.

SILVA, A. R. *et al.* Dietary interventions in fibromyalgia: a systematic review. **Annals of medicine**, v. 51, n. sup1, p. 2-14, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30735059/>. Acessado em: Set. 2024.

SUCUPIRA, N. R.; XEREZ, A. C. P.; SOUSA, P. H. M. Perdas vitamínicas durante o tratamento térmico de alimentos. **Journal of Health Sciences**, v. 14, n. 2, 2012. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-621446>. Acessado em: Ago. 2023.

TEIXEIRA, D. A.; ABREU, V. R. F. **Estudo das práticas alimentares no crudivorismo: aspectos de uma revisão de literatura**. P. 4-6. TCC II Nutrição - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, PUC Goiás. Goiânia, 2020. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/1-23456789/1083>. Acessado em: Out. 2023.

TIYO, R. *et al.* Predominance of *Giardia duodenalis* assemblage AII in fresh leafy vegetables from a market in southern Brazil. **Journal of food protection**, v. 79, n. 6, p. 1036-1039, 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27296610/>. Acessado em: Set. 2024.

WRAGHAM, R. **Pegando fogo: por que cozinhar nos tornou humanos**. Sl. Editora Schwarcz-Companhia das Letras, 2010.

XU, Y. *et al.* Relationship of vegetarianism with body weight loss and ASCVD. **Frontiers in Nutrition**, v. 11, p. 1419743, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39262431/>. Acessado em: Set. 2024.